

La investigación científica es deficiente entre residentes de nefrología: el caso peruano

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Herrera Añazco, Percy; Mezones-Holguín, Edward; Hernández, Adrian V.
Publisher	Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires
Journal	Revista de nefrología, diálisis y trasplante (Rev. nefrol. dial. transpl.)
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	26/10/2022 03:41:38
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/552696

COMUNICACIÓN BREVE

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ES DEFICIENTE ENTRE RESIDENTES DE NEFROLOGÍA: EL CASO PERUANO

SCIENTIFIC RESEARCH IS DEFICIENT AMONG NEPHROLOGY RESIDENTS: THE PERUVIAN CASE

Percy Herrera-Anazco^{1,2,3}, Edward Mezones-Holguin^{3,4,5}, Adrian V. Hernandez^{4,5,6}

1. Servicio de Nefrología, Hospital Nacional 2 de Mayo, Lima, Perú
2. Facultad de Medicina, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú
3. Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú
4. Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), Instituto Nacional de Salud, Lima, Perú
5. Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú
6. Department of Quantitative Health Sciences, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA

Nefrología, Diálisis y Trasplante 2014; 34 (3) Pág. 159 - 161

RESUMEN

Introducción: La labor asistencial puede condicionar pobre dedicación a actividades de investigación científica en médicos que realizan la especialización de nefrología. **Objetivo:** Describir las prácticas de investigación científica entre los médicos residentes en nefrología y especialistas recién egresados en Perú. **Material y métodos:** Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal sobre la totalidad de médicos residentes de nefrología de los dos últimos años y especialistas egresados de los dos últimos años a nivel nacional, mediante un cuestionario autoaplicado. **Resultados:** Se obtuvieron 40 respuestas, de las cuales el 50% correspondían a residentes. El 67.5% de los encuestados nunca realizó investigación durante la residencia. Ningún encuestado que haya realizado algún trabajo de investigación lo publicó. Casi todos consideraron a su sede hospitalaria como deficiente en investigación. **Conclusión:** La investigación científica entre residentes de nefrología en Perú es deficiente. Se requieren estrategias que la promuevan a este nivel.

PALABRAS CLAVE: nefrología; investigación;

educación médica

ABSTRACT

Introduction: Clinical work can influence time spent on scientific research among physicians training in Nephrology. **Objective:** To describe scientific research practices among medical residents and specialists in Nephrology recently graduated in Peru. **Material and Methods:** We carried out a cross-sectional study on residents of nephrology of the last two years and specialists graduated from the past two years at the national level through a self-administered validated questionnaire. **Results:** We obtained 40 responses of which 50% were residents. 68% of respondents never conducted research during residency training. None of the respondents who performed some research work published their research. Almost all considered deficient their research training received and studies done in their hospitals. **Conclusion:** Scientific research practices among nephrology resident training in Peru are deficient. Strategies are needed to promote and develop it.

KEYWORDS: Nephrology, Research Activity, Graduate Medical Education

INTRODUCCIÓN

La residencia médica, entendida como una etapa de formación de habilidades y destrezas entre los médicos en entrenamiento, suele ser una etapa muy extenuante, en la que se prioriza la atención de los pacientes en desmedro de otras actividades, como la investigación científica ⁽¹⁾. Se ha descrito que la falta de tiempo, poco interés personal, pobre conocimiento sobre metodología de investigación y ausencia de supervisión adecuada son factores que conllevan a dicha situación, como ha sido reportado entre residentes de pediatría ^(2,3)

En Latinoamérica no existen publicaciones que evalúen las actividades de investigación científica y publicaciones entre médicos que cursen la segunda especialización.

En Perú, esta situación podría ser similar, y podría ser el reflejo de que a pesar de que se ha mantenido un crecimiento económico sostenido en los últimos años, solo se destina el 0.12% del PBI a la investigación, y se necesitan investigaciones que muestren ese problema con el fin de plantear correcciones al respecto, por lo que el objetivo de nuestro trabajo fue describir las prácticas de investigación científica entre los médicos residentes en nefrología y especialistas recién egresados en Perú.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal entre médicos que cursaban los dos últimos años de entrenamiento en la especialidad de nefrología durante febrero del 2012, y sobre egresados de los años 2010 y 2011 a nivel nacional.

El número de residentes y egresados participantes se estimó luego de preguntar sobre el tema, vía correo electrónico, a los jefes de residentes de cada sede docente registrada en la base de datos de la Comisión Nacional de Residentado Médico en el Perú (CONAREME).

Se exploró su apreciación respecto a investigación científica durante su entrenamiento, mediante un cuestionario autoaplicado validado por 3 ex past president de la Sociedad Peruana de Nefrología (SPN) como juicio de expertos, el cual fue parte de una evaluación integral de la percepción de los residentes de nefrología sobre la calidad de su formación en post grado.

Respecto a investigación científica, se preguntó acerca de si había realizado trabajos de investigación fuera de su tesis de bachiller, si había presentado trabajos de investigación en congresos de la especialidad; se indagó, también, si había realizado publicaciones en revistas científicas; se examinó, asimismo, la apreciación personal de su sede docente hospitalaria como centro de investigación y promotora de la investigación científica durante su entrenamiento.

Con las respuestas obtenidas se generó una base de datos Excel de digitación simple. Posteriormente, los datos fueron evaluados en el software Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) 10.1 para Windows. Para la presentación de resultados en el caso de las variables categóricas se utilizaron frecuencias absolutas y relativas, y para las variables numéricas se utilizó desviación estándar

RESULTADOS

El estudio se llevó a cabo sobre 40 médicos a nivel nacional (de 49 invitados a participar). Los encuestados tenían una edad promedio de 33 (DE: 3,58) años. El 50% eran egresados. El 57,5% realizaban la residencia en universidades públicas, y el 85% lo hacía en Lima (ciudad capital).

El 67,5% nunca había realizado trabajos de investigación durante su residencia. Ocho de los 13 residentes que hicieron algún trabajo los presentaron en algún congreso nacional de la especialidad en forma de resumen. Ninguno ha publicado algún artículo original o carta al editor en alguna revista científica. Asimismo, 31/40 consideran deficiente la formación y actividades en investigación científica en su sede docente (**Tabla 1**).

DISCUSIÓN

Nuestros hallazgos describen una falta de actividades de investigación entre residentes de nefrología y sedes docentes de dicha especialidad en Perú, así como un deficiente entrenamiento en esta área.

Se ha descrito que la formación en investigación durante la residencia en Perú se realiza fundamentalmente con asignaturas de alto contenido teórico y con talleres de lectura crítica de artículos médicos, pero solo en algunas sedes

Tabla 1
Investigación entre residentes de nefrología

Característica	N	%
Realizó investigación		
Si	13	32.5
No	27	67.5
Presentó Trabajos a congresos		
Si	8	20
De 1 a 3	6	15
De 3 a 5	1	2.5
Más de 5	1	2.5
No	32	80
Publicó trabajos en revistas*	0	100
Investigación en su sede		
Muy buena	1	2.5
Buena	8	20
Deficiente	24	60
No existe	7	17.5

* Incluye artículos originales, cartas al editor en revistas con revisión por pares

hospitalarias. En ese sentido, los residentes reconocen la falta de desarrollo de esta área durante su formación como médicos especialistas⁽⁴⁾

Se han reportado experiencias que muestran que la enseñanza de la investigación con sistemas estructurados mejora la producción científica de los médicos residentes^(1,5,6). Además, se ha descrito que el entorno académico estimulante durante la residencia mejora la publicación científica por parte de los médicos en entrenamiento⁽⁷⁾.

Por otro lado, es evidente que la formación en investigación en pre grado juega un rol importante en la formación del hábito investigador del residente, habiéndose reportado que la apreciación de los estudiantes de pregrado sobre sus cursos de investigación es negativa⁽⁸⁾ y que los docentes encargados de su enseñanza no son los más capacitados⁽⁹⁾.

CONCLUSIÓN

La investigación entre residentes de nefrología en Perú es deficiente, por lo que es evidente

que se requieren cambios sustanciales que busquen impulsar la investigación científica durante la residencia médica en Perú. Se requiere una reevaluación de la acreditación de las sedes de residencia que incluya, entre otras cosas, aspectos relacionados a la investigación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manjarin M, Cutri A, Noguerol E, Torres F, Ossorio F, Ferrero F. Enseñanza de la investigación con un sistema de tutores durante la residencia de pediatría. *Arch Argent Pediatr* 2007; 105: 333-41.
2. Roth DE, Chan MK, Vohra S. Initial successes and challenges in the development of a pediatric resident research curriculum. *J Pediatr* 2006; 149:149-50.
3. Vinci RJ, Bauchner H, Finkelstein J, Newby PK, Muret-Wagstaff S, Lovejoy FH Jr. Research during pediatric residency training: outcome of a senior resident block rotation. *Pediatrics* 2009;124: 1126-34.
4. Figueroa L. ¿Existe un espacio para la investigación durante el residentado médico en Perú? *Rev Peru Med Exp Salud Pública* 2011; 28: 688-99.
5. Wagner RF Jr., Raimer SS, Kelly BC. Incorporating resident research into the dermatology residency program. *Adv Med Educ Pract* 2013; 4: 77-81.
6. Ahmad S, De Oliveira GS Jr, McCarthy RJ. Status of anesthesiology resident research education in the United States: structured education programs increase resident research productivity. *Anesth Analg* 2013; 116: 205-10.
7. Polašek O, Kolčić I, Buneta Z, Čikeš N, Pečina M. Scientific production of research fellows at the Zagreb University School of Medicine, Croatia. *Croat Med J* 2006; 47: 776-82.
8. Molina-Ordóñez J, Huamaní C, Mayta-Tristán P. Apreciación estudiantil sobre la capacitación universitaria en investigación: estudio preliminar. *Rev Peru Med Exp Salud Pública* 2008; 25: 325-9.
9. Taype-Rondan Á, Pena-Oscuilca A, Rodríguez-Morales AJ. Producción científica de los docentes de cursos de investigación en facultades de medicina de Latinoamérica: ¿se está dando ejemplo? *FEM* 2013; 16: 5-6.

Recibido en su forma original: 28 de febrero de 2014

En su forma corregida: 7 de marzo de 2014

Aceptación final: 26 de marzo de 2014

Percy Herrera Añazco

Servicio de Nefrología, Hospital Nac. 2 de Mayo, Lima, Perú

e-mail: silamud@gmail.com